

RandNumb	OrigNumb	TargConst	HeadMatr	HeadGend	RelPron	Sentence	True/False
7	1	RelCl	Subj	MascAn	NomSg	Ježek, který vaří večeři, odhání kočku.	T
15	2	RelCl	Subj	MascAn	NomSg	Medvěd, který pobíhá městem, chytá žabu.	F
12	3	RelCl	Obj	Fem	NomSg	Sovu, která si kreslí pastelkami, straší lev.	F
5	4	RelCl	Obj	Fem	NomSg	Opici, která sleduje televizi, zlobí pejsek.	T
8	5	RelCl	Subj	Fem	GenSg	Žába, u které nakupuje pes, prodává hrušky.	F
26	6	RelCl	Subj	Fem	GenSg	Kočka, od které se otáčí lev, cucá bonbony.	T
30	7	RelCl	Obj	MascAn	GenSg	Ježka, do kterého píchá opice, bolí hlava.	T
6	8	RelCl	Obj	MascAn	GenSg	Medvěda, kolem kterého pobíhá sova, léčí doktorka.	F
32	9	RelCl	Subj	Fem	AccSg	Kočka, přes kterou skáče medvěd, spinká před domem.	F
20	10	RelCl	Subj	Fem	AccSg	Sova, pro kterou se natahuje pes, sedí nad stolem.	T
23	11	RelCl	Obj	MascAn	AccSg	Ježka, na kterého volá žába, fotí umělec.	T
25	12	RelCl	Obj	MascAn	AccSg	Lva, na kterého útočí opice, zachraňuje paní.	F
14	13	RelCl	Subj	MascAn	LocSg	Lvíček, po kterém skáče žába, líže zmrzlinu.	T
19	14	RelCl	Subj	MascAn	LocSg	Pes, po kterém pátrá kočka, se schovává za kašnou.	F
24	15	RelCl	Obj	Fem	LocSg	Opici, na které odpočívá medvěd, hřeje šál.	F
10	16	RelCl	Obj	Fem	LocSg	Sovu, na které visí ježek, drží akrobat.	T
31	17	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Mladá pokladní učí počítat starou pokladní.	F
21	18	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Hnědá myš honí mezi krabicemi šedou myš.	T
17	19	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Bílá labuť štípá zobákem šedivou labuť.	T
28	20	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Malá laň probouzí pod jabloní dospělou laň.	F
11	21	AdjPhr	NA	Neutr	GenSg	Usměvavé slunce štouchá do smutného slunce.	T
22	22	AdjPhr	NA	Neutr	GenSg	Holé dříví vybírá žena z listnatého dříví.	F
18	23	AdjPhr	NA	Neutr	GenSg	Drobné kamení dává muž do velkého kamení.	F
13	24	AdjPhr	NA	Neutr	GenSg	Černé uhlí sype nákladák vedle hnědého uhlí.	T
1	25	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Tlustá paní přehazuje šálu přes hubenou paní.	T
9	26	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Trojhlavá saň fouká oheň na sedmihlavou saň.	F
16	27	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Pirátská loď pluje ke břehu před rybářskou loď.	F
3	28	AdjPhr	NA	Fem	NomAccSg	Modrá tramvaj čeká kvůli semaforu na červenou tramvaj.	T
2	29	AdjPhr	NA	Neutr	LocSg	Dřevěné náradí se nalézá na kovovém náradí.	F
27	30	AdjPhr	NA	Neutr	LocSg	Slabé stvoření hází klacek po silném stvoření.	T
29	31	AdjPhr	NA	Neutr	LocSg	Špinavé oblečení leží na čistém oblečení.	T
4	32	AdjPhr	NA	Neutr	LocSg	Červené listí se nachází na žlutém listí.	F

RandNumb	OrigNumb	Sentence	True/False	Answer	Score
trénink_1	trénink_1	Myška tahá vozík a na něm sedí krtek.	T		
trénink_2	trénink_2	Kočička houpe na dřevěné houpačce žábu.	F		
1	25	Tlustá paní přehazuje šálu přes hubenou paní.	T		
2	29	Dřevěné nářadí se nalézá na kovovém nářadí.	F		
3	28	Modrá tramvaj čeká kvůli semaforu na červenou tramvaj.	T		
4	32	Červené listí se nachází na žlutém listí.	F		
5	4	Opici, která sleduje televizi, zlobí pejsek.	T		
6	8	Medvěda, kolem kterého pobíhá sova, léčí doktorka.	F		
7	1	Ježek, který vaří večeři, odhání kočku.	T		
8	5	Žába, u které nakupuje pes, prodává hrušky.	F		
9	26	Trojhlavá saň fouká oheň na sedmihlavou saň.	F		
10	16	Sovu, na které visí ježek, drží akrobat.	T		
11	21	Usměvavé slunce šťouchá do smutného slunce.	T		
12	3	Sovu, která si kreslí pastelkami, straší lev.	F		
13	24	Černé uhlí sype nákladák vedle hnědého uhlí.	T		
14	13	Lvíček, po kterém skáče žába, líže zmrzlinu.	T		
15	2	Medvěd, který pobíhá městem, chytá žábu.	F		
16	27	Pirátská loď pluje ke břehu před rybářskou loď.	F		
17	19	Bílá labuť štípá zobákem šedivou labuť.	T		
18	23	Drobné kamení dává muž do velkého kamení.	F		
19	14	Pes, po kterém pátrá kočka, se schovává za kašnou.	F		
20	10	Sova, pro kterou se natahuje pes, sedí nad stolem.	T		
21	18	Hnědá myš honí mezi krabicemi šedou myš.	T		
22	22	Holé dříví vybírá žena z listnatého dříví.	F		
23	11	Ježka, na kterého volá žába, fotí umělec.	T		
24	15	Opici, na které odpočívá medvěd, hřeje šál.	F		
25	12	Lva, na kterého útočí opice, zachraňuje paní.	F		
26	6	Kočka, od které se otáčí lev, cucá bonbony.	T		
27	30	Slabé stvoření hází klacek po silném stvoření.	T		
28	20	Malá laň probouzí pod jabloní dospělou laň.	F		
29	31	Špinavé oblečení leží na čistém oblečení.	T		
30	7	Ježka, do kterého píchá opice, bolí hlava.	T		
31	17	Mladá pokladní učí počítat starou pokladní.	F		
32	9	Kočka, přes kterou skáče medvěd, spinká před domem.	F		

Zkratka	Vysvětlivka	Zkratka	Vysvětlivka
RandNumb	číslo věty v testu (po randomizaci)		
OrigNumb	původní číslo věty		
Sentence	řečená věta		
True/False	věta koresponduje/nekoresponduje s obrázkem	T	koresponduje
		F	nekoresponduje
Answer	odpověď dítěte		
TargConst	cílová konstrukce	RelCl	vztažná věta
		AdjPhr	jednoduchá věta s nominální frází s adjektivem
HeadMatrCl	větněčlenská platnost hlavy v hlavní větě	Subj	subjekt
		Obj	objekt
		NA	chybějící hodnota
HeadGend	rod hlavy vztažné věty	Fem	femininum
		MascAn	maskulinum animatum
		Neutr	neutrum
RelPron	pád a číslo vztažného zájmena / adjektiva	NomSg	nominativ singuláru
		GenSg	genitiv singuláru
		AccSg	akuzativ singuláru
		LocSg	lokál singuláru
		NomAccSg	nominativ a akuzativ singuláru